

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА АГРОКЛАСТЕРЛАР МОЛИЯВИЙ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Очилов Илҳом Сайиткулович

ТДАУ доценти, и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402593>

Аннотация. Ушбу мақолада глобаллашув ва иқлим ўзгариши шароитида агрокластерлар молиявий самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш масалалари, жумладан, пахта-тўқимачилик кластерлари молиявий фаолиятига таъсир этувчи омилларни эконометрик баҳолаш услугиёти ишлаб чиқилган ҳамда самарадорлик молиявий механизмини такомиллаштириш юзасидан амалий таклиф ва тавсиялар тайёрланган.

Калим сўзлар: молиявий кўрсаткичлар, самарадорлик мезони, такомиллаштириш тамойиллари, иқтисодий самарадорлик, пахта-тўқимачилик кластерлари, самарадорликни баҳолаш, баҳолаш услугиёти.

Кириш. Маълумотларнинг қандайлигига қараб эконометрик модел тузилади, яъни агар маълумотлар кесишувчи бўлса, айнан шу маълумотларга мос келувчи модел, ёки вақтли қатор маълумотлари бўлса уни тўлиқ намоён этувчи модел танланади. Аввало, ушбу маълумотлар фарқлари ва хусусиятларини таҳлил қилиб оламиз.

Кесишувчи маълумотлар деб, айнан бир кўрсаткичнинг бир пайтда турли худудларда содир бўлганлигига айтилади. Кесишувчи маълумотлар тизимида танланма кузатув муҳим ўрин тутди. Танланма кузатувда биз биламизки, бош тўптам ва танланма тўптам орасида репрезентатив хатолар бўлиши мумкин. Агар маълумотлар танланма кузатув орқали эмас, тегишли ташкилотлар маълумотлари асосида умумлаштирилса, айнан мос худудлар бўлиши талаб этилади.

Вақт бўйича тартибланган қаторлар вақтли қаторлар дейилади. Иқтисодиётда жуда кўп молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар вақтли қаторларга киради. Эконометрикада энг кўп қўлланиладиган статистик қатор бу вақтли қатор маълумотлари бўлиб, баъзи адабиётларда динамика қаторлари деб ҳам юритилади.

Эконометрикада вақтли қаторлар билан ишлаш баъзан қийинчилик туғдириши мумкин. Вақтли қаторлар ўзгаришига таъсир этувчи омиллар жуда кўп бўлиб, уларни модел ҳолатида тасвирлашдан аввал уларнинг хусусиятлари мукамал таҳлил қилиниши лозим, яъни мавсумийлик, автокорреляция, стационарлик тўлиқ текширилганидан сўнг моделга қўйилади.

Пахта-тўқимачилик кластерлари молиявий фаолиятини статистик тадқиқоти ва эконометрик моделлаштириш уларнинг ялпи ҳосил ва ўртача ҳосилдорлик самарасини оширади.

Илмий тадқиқот учун қуйидаги икки гипотеза шакллантирилди:

H₁: пахта-тўқимачилик кластерлари **ялпи ҳосили ер майдони, қишлоқ хўжалигига сарфланган маблағлар, саноатга сарфланган маблағларга кўпроқ боғлиқ.**

H₂: пахта-тўқимачилик кластерлари **ҳосилдорлиги техника харид қилиш, сув тежовчи технологияларни жорий қилишга, ердан фойдаланиш** ва ўзлаштиришга сарфланган **инвестициялар ҳажми** таъсирида ортади.

Мазкур гипотезаларни исботлаш учун “Энг кичик квадратлар” методидан фойдаланиб, кўп омилли регрессион модел ишлаб чиқилди ва Гаус Марков шартларига текширилади.

Моделлар таҳлили учун республикамиздаги 136 та пахта-тўқимачилик кластерлари молиявий маълумотлари жамланди ва таҳлил қилинди.

Адабиётлар таҳлили.

Аграр соҳа молиявий фаолият кўрсаткичларини статистик ўрганиш ҳамда уларни баҳолаш муаммолари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари тадқиқотчиларидан А.В.Афанасьева, А.Н.Середкин, Б.И.Смагин, Г.Л.Виноградова, И.И.Леньков, Н.А.Дегтярева, Т.М. Ярковава бошқалар томонидан тадқиқ этилган.

Ўзбекистон Республикасида аграр соҳа иқтисодиётини ўрганиш, фермер хўжаликларини ижтимоий-иқтисодий ташкил этиш, молиявий фаолият кўрсаткичлари самарадорлигини баҳолаш Т.Ш.Шодиев, Б.Б.Беркинов, А.Абдуғаниев, Х.Д.Хужакулов, М.Х.Маматкулов, Н.Х.Рашитова, Б.К.Утановва бошқа олимлар томонидан ўрганилган ҳамда тадқиқ этилган.

Мазкур тадқиқотларда тегишли илмий янгиликлар ишлаб чиқилган, аммо кластерларнинг молиявий фаолияти, хусусан, маълум бир таркибий ўзгариш шароитида кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлигини баҳолаш ўрганилмаган.

Bruce E.Hansen томонидан ёзилган “Econometrics” ўқув қўлланмасида “Кўплаб иқтисодий маълумотлар статистик кузатишлар асосида жамланиб, шакллантирилади, тажриба асосида эса ижтимоий ва илмий маълумотлар тўпланади” деб, фикр билдирилган.

Маълумотлар миқдор ва сифат маълумотларига бўлинади. Миқдор маълумотлари ўлчов бирликлари билан берилса, сифат маълумотлари бирликка эга бўлмайди. Сифат маълумотларини моделга киритишда dummy variables дан, яъни сохта ўзгарувчилардан фойдаланамиз.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида анализ ва синтез, тизимли ёндошув, статистик ва молиявий таҳлилнинг солиштириш, туркумлаш, гуруҳлаш, мутлоқ ва нисбий миқдор усуллари қўлланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Етиштирилган пахта хом ашёсига ер майдони, қишлоқ хўжалигига ва саноатга киритилган маблағларнинг ўзаро боғланиш йўналиши ва зичлигини аниқлаш учун коррелограмма ҳосил қилинади.

2-расм. Етиштирилган пахта хом ашёси билан ер майдони ва киритилган маблағларнинг ўзаро корреляцион майдони

Пахта экилган ер майдони ва етиштирилган ҳосил ўртасида тўғри чизиқли кучли боғланиш мавжудлиги кузатилмоқда. Қишлоқ хўжалигига киритилган ва санотга йўналтирилган маблағлар билан ялпи ҳосил ўртасида тўғри чизиқли кучсизроқ корреляция мавжуд. Коррелограмма орқали корреляция коэффициентини аниқлаш имкони йўқ.

1-жадвал

Етиштирилган пахта хом ашёси билан ер майдони ва киритилган маблағлар корреляцияси

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)
2021 йилда етиштирилган пахта хом ашёси, тонна	1.000			
Ер майдони, гектар	0.847	1.000		
Қишлоқ хўжалигига киритилган маблағ, млн. сўм	0.191	0.255	1.000	
Санотга киритилган маблағ, млн. сўм	0.219	0.190	0.181	1.000

Ер майдони ва етиштирилган пахта хом ашёси ўртасидаги корреляция 0,84 га тенг. Назарияга кўра, корреляция коэффициентининг бирга яқин бўлиши кучли тўғри боғланишни ифодалайди. Демак, пахта ҳосили учун ер майдони энг асосий омилдир. Бу мантиқан ҳам асосли бўлиб, ер майдонининг кўплиги экстенсив усул бўйича кўп миқдорда пахта ҳосилини олишга таъсир этади.

2-жадвал

Етиштирилган пахта хом ашёси билан ер майдони ва киритилган маблағлар регрессион модели

2021 йилда етиштирилган пахта хом ашёси, тонна	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
Ер майдони, гектар	.782	.059	16.68	0	.872 1.106	***
Қишлоқ хўжалигига киритилган маблағ, млн. сўм	.108	.044	2.70	.0	.066 .091	***
Санотга киритилган маблағ, млн. сўм	.110	.045	2.41	.0	.017 .085	***
Constant	1.07	.539	1.98	.0	.003 2.137	***
Mean dependent var		9.893			SD dependent var	0.629
R-squared		0.722			Number of obs	123
F-test		103.001			Prob> F	0.000
Akaike crit. (AIC)		84.646			Bayesian crit. (BIC)	95.895

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

$$\ln Y_1 = 1.07 + 0.782 \ln X_1 + 0.108 \ln X_2 + 0.110 X_3 \quad (1)$$

Пахта ер майдони кўшимча бир фоизга ортса, етиштирилган пахта хом ашёси республикада кўшимча ўртача 0,782 %га кўпаяди. Қишлоқ хўжалигига киритилган маблағнинг бир фоизга кўшимча кўпайиши пахта ҳосилдорлигини кўшимча 0,108 фоиз ўсишига сабаб бўлади.

Ҳосил бўлган моделлар бўйича тўртта «Navbahor Tekstil» MChJ, «Baht-Textile» MChJ, «Maroqand Sifat Tekstil» MChJ, «Samarqand Kamalak Invest Tekstil» MChJ кластерларидаги ўртача ҳосилдорликнинг прогноз қийматларини ARIMA методи билан ишлаб чиқамиз.

3-жадвал

2018-2022 йиллардаги ўртача ҳосилдорлик бўйича маълумотлар, ц/га

Йиллар	«Navbahor Tekstil» MChJ	«Baht-Textile» MChJ	«Maroqand Sifat Tekstil» MChJ	«Samarqand Kamalak Invest Tekstil» MChJ
2018	23	26	26	26
2019	24	27	27	27
2020	26	28	28	30
2021	30	29	32	34
2022	32	32	36	36

«Navbahor Tekstil» MChJ кластерида 2022 йилда ўртача ҳосилдорлик 32 ц/га ва «Baht-Textile» MChJда 32 ц/га бўлган бўлса, «Maroqand Sifat Tekstil» MChJда 36ц/га ва «Samarqand Kamalak Invest Tekstil» MChJда 36ц/га ҳосилдорлик кузатилган.

ARIMA методи “Энг кичик квадратлар” усулида эмас, балки Maximoom likelihood усулида амалга оширилади. Maximoom likelihood усули дастлаб Карл Фридрих Гаус, Пиер Симон Лаплас, Торвард Тиллар илмий тадқиқотларида кузатилган.

«Navbahor Tekstil», «Baht-Textile», «Maroqand Sifat Tekstil» ва «Samarqand Kamalak Invest Tekstil» MChJ ўртача ҳосилдорлик маълумотларида иккинчи тартибли стационарлик мавжудлиги аниқланди.

“Stata” дастуридан фойдаланиб, ARIMA методини қўллаб, 2024-2030 йиллар учун ишончли прогноз қийматлари аниқланди.

4-жадвал

2024-2030 йиллардаги ўртача ҳосилдорлик бўйича прогноз маълумотлари, ц/га

Йиллар	«Navbahor Tekstil» MChJ	«Baht-Textile» MChJ	«Maroqand Sifat Tekstil» MChJ	«Samarqand Kamalak Invest Tekstil» MChJ
2024	39.0	36.7	36.9	36.8
2025	40.1	37.8	37.4	37.1
2026	41.5	38.1	39.1	37.8
2027	41.9	39.6	41.8	37.9
2028	42.6	41.2	43.5	38.1
2029	45.0	43.6	44.1	38.3
2030	46.5	45.4	45.7	41.8

2030 йилга бориб кластерларда ишлаб чиқилган модел натижаларини қўллаганда ўртача ҳосилдорлик 45,7 ц/га тенг бўлиши аниқланди.

Хулоса ва таклифлар.

Ўзбекистон Республикасида пахта ҳосилдорлиги ва ялпи ҳосилига таъсир этувчи омилларни ва прогнозларини ишлаб чиқиш мақсадида 136 та кластерлар маълумотлари бўйича ўтказилган илмий тадқиқот натижасида қуйидаги хулоса ва таклифлар шакллантирилди:

1. “Stata” дастуридан фойдаланиб ўтказган эконометрик таҳлилларимиз натижасида агрокластерлар томонидан етиштириладиган пахта **ялпи ҳосилига** экиладиган **ер майдони**, **қишлоқ хўжалиги** ва **саноатга сарфланадиган маблағлар** мос равишда 0,84; 0,19; 0,21 корреляцияга эга бўлиб, мазкур учта омилнинг **ялпи ҳосил ўзгаришига 72% таъсир этиши** аниқланди.

2. Танлаб олинган учта омилнинг ялпи ҳосилга таъсири “Энг кичик квадратлар” методи бўйича моделлаштирилганда Гаус Марковнинг барча шартларига мос келди ва ишончли модел ҳосил қилинди. Натижада пахта **ялпи ҳосилининг ўзгариши** пахта экиладиган **ер майдонига юқори даражада боғлиқ** бўлиши исботланди. Яъни **ер майдонининг 1%га** ошиши **ялпи ҳосилнинг 0,78% ортишини** таъминлайди. **Саноатга сарфланадиган маблағларнинг 1%га ортиши** ялпи ҳосилнинг **0,11%га** ҳамда **қишлоқ хўжалигига сарфланадиган маблағларнинг 1%га ортиши** ялпи ҳосилнинг **0,108%** кўпайишини таъминлайди.

3. Кластерлар томонидан етиштирилладиган пахта ҳосилининг **йиллик ўртача ҳосилдорлигини** жалб қилинган **инвестициялар орқали** янада **кўпайтириш** мумкинлиги илмий тадқиқот асосида исботланди. Бунда **сув тежовчи технологияларни** жорий қилишга кўпроқ инвестиция қилиниши натижасида **ўртача ҳосилдорлик 0,27%га** ортади. Ердан фойдаланиш ва ўзлаштиришга нисбатан камроқ инвестиция киритилиши мақсадга мувофиқ. Чунки ўртача ҳосилдорлик ҳамда ердан фойдаланиш ва ўзлаштириш ўртасида тескари корреляция мавжуд.

4. Ишлаб чиқилган моделлар кўрсаткичлари ҳамда **ARIMA моделидан фойдаланиб**, «Navbahor Tekstil» MChJ, «Baht-Textile» MChJ, «Maroqand Sifat Tekstil» MChJ ва «Samarqand Kamalak Invest Tekstil» MChJ кластерларининг 2024-2030 йиллардаги ўртача ҳосилдорлиги прогноз қилинганда **2030 йилда уларнинг ҳар бири ўртача 45,7 ц/га ҳосилдорликка эришиши прогноз қилинди.**

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60-сон Фармони, 2022 йил 29 январь.
2. Beckman, J., Countryman, A. (2021). The Importance of Agriculture in the Economy: Impacts from COVID-19. *Am. J. Agric. Econ.* 103 (5), 1595–1611. <https://doi.org/10.1111/ajae.12212>.
3. Meo M.S., Khan V.J., Ibrahim T.O., Khan S., Ali S., Noor K. Asymmetric impact of inflation and unemployment on poverty in Pakistan : new evidence from asymmetric ARDL cointegration, *Asia Pacific, J. Soc. WorkDev.* 00 (2020) 1–16.
4. А.В.Афанасьева, Статистическая оценка динамики производства сельскохозяйственной продукции в системе государственного регулирования продовольственного рынка. Автореф. дисс. на соиск.канд. экон. наук. – Самара.2008. – 26с.
5. Леньков И.И. «Моделирование прогнозирование экономики агропромышленного комплекса» - Монография. Минск:БГАТУ -2011 г. 228 с.
6. Шадиев Т.Ш. Проблемы моделирование развития сельского хозяйства (на примере Узбекистана). Дисс.док.эк.наук. -М.: 1988. – 380 с.
7. Беркинов Б.Б., Амиров Л.Ф. Методические аспекты анализа и оценка эффективности финансово-экономических показателей отраслей аграрного сектора Узбекистана / *Journal of Economics.* – 2022.№2.
8. Очилов И.С. (2022). Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Монография. “O`zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” нашриёти. Тошкент: 2022. Б 172.

9. Очилов И.С. (2023). Агрокластерларнинг ташкилий-иқтисодий ва молиявий таҳлили. Бизнес-Эксперт. 2023. №4. Б 12-15.
10. Очилов И.С. (2023). Ўзбекистон кластерларида мезонин молиялаштириш таҳлили. AgroIlm. 2023. №5 [94]. Б. 94-96.
11. Ochilov I.S. (2023). Improving the analysis of the mezzanine financing in Uzbekistan clusters. The American Journal of Management and Economics Innovations. 2023. Volume 05. Issue 09. pp. 25-29.